

SchwarznuSS: wertvolle Laubholzbaumart

www.af4eu.eu

intensiven Plantagen angebaut
SchwarznuSS wird oft als schnellwachsender Baum in

Die SchwarznuSS (Juglans nigra L.) wurde erstmals seit dem 17. Jahrhundert in Parks, Gärten und Arboretum und Ende des 19. Jahrhunderts in Wäldern eingeführt. Diese Baumart ist nicht sehr bekannt und wird nicht sehr genutzt, obwohl es sich um eine sehr vielversprechende und vielseitig einsetzbare Baumart handelt. Die Verwendung dieser Baumart ist wirklich breit und vielfältig. SchwarznuSSholz ist begehrt und beliebt für seine schöne Farbe, hohe Festigkeit, Haltbarkeit und es ist leicht zu bearbeiten und widersteht Witterungseinflüssen gut. Die Qualität des Holzes übertrifft viele andere schnellwachsende Baumarten wie Pappeln, Weiden oder Paulownia und es ist auch eine geeignete Baumart für Agroforstsysteme. Der Saft im Frühling wird zur Herstellung von Sirup verwendet, der dem Ahorn ähnelt und in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Getrocknete Blätter werden zu Aufgüssen und Tees verarbeitet. Die unreifen Walnüsse mit den grünen Schalen werden zur Herstellung von Tinkturen, Likören, eingelegten Walnüssen, Seife und Extrakten verwendet, die in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet werden. Kerne werden als Zutat in Speiseeis und anderen Süßwaren verwendet. Durch das Pressen der Kerne wird hervorragendes Öl gewonnen, das in der Küche und in der pharmazeutischen Industrie verwendet wird. Nüsse werden in der Alternativmedizin schon lange verwendet und werden heute in verschiedenen Formen als gesunde Bio-Produkte und auch als funktionelle Lebensmittel präsentiert, die eine vorbeugende oder unterstützende Funktion haben und so helfen, einigen Krankheiten vorzubeugen. Schalen werden zum Schleifen und Sandstrahlen von Gebäuden und Metallkonstruktionen verwendet.

Michal Pástor

Nationales Forstzentrum, Slowakei

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.